

ҚУРЫЛЫСЛАРДА ӨРТ ҚӘУІПСИЗЛИГИ ҚАҒЫЙДАЛАРЫ!

М.Маликов

Кегейли районы Айрықша жағдайлар бөлімі профилактика хәм қадағалау бөлімшесі аға инспекторы Капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856186>

Анотация. Бул мақалада қурылыстарда өрт қәуіпсізлігі қағыйдалары, өрт қәуіпсізлігін тәмийінлеу бойынша «Әҳмийетлі 30-күні» илажы ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: Қурылыс, өрт қәуіпсізлігі шара-илажлар, қурылыс майданшалары.

RULES OF FIRE SAFETY IN BUILDINGS!

Abstract. In this article, the rules of fire safety in constructions, the possibility of "significant 30 days" to ensure fire safety are discussed.

Key words: construction, fire safety, measures, construction sites.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ!

Аннотация. В данной статье рассматриваются правила пожарной безопасности в сооружениях, возможность «значительных 30 дней» для обеспечения пожарной безопасности.

Ключевые слова: строительство, пожарная безопасность, мероприятия, строительные площадки.

Ҳазирги кунде районымыз аймағындағы “Жаңа Өзбекистан” массивинде жаңадан көп қабатлы турақ жайлар бой тиклемекте. Усы көп қабатлы турақ жайлар, әлбетте заманагой техника үскенелери менен тамийинлениўи, заман талабына жуўап беретугын дәрежеде қурылыўы лазым.

Кегейли районы Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери тәрәпинен имәрат хәм бөлмелердиң өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў жолында жаңа қурылыслардың бас жобасын дүзиў хәм қурып питкенге дейин қурылыс норма талабларына хәм қала сазлық қағыйдаларына (ПУЭ, КМК, ШНК) лары тийкарында өртке қарсы шара-илажлардың орынланыўы үстинен қадағалаў орнатып келмекте.

Мәселен:

-Қурылыстың жәрдемши объектлери (жатақхана, устаханасы, склад, хызмет хана хәм басқалар) жайласыўы өрт қәўипсизлиги талаплары бойынша ислеп шығылған тастыйықланған бас жобасына жуўап бериўи шәрт. Ўазыйпасының кандай болыўына қарамастан барлық қурылып атырған имәрат, бөлмелер арасындағы өртке қарсы үзиліслер «Ислеп шығарыў кәрханалари бас жобалары» қағыйда талапларына тийкарланып белгиленеди;

-Өртке қарсы үзиліслерде жаныўшы буйымларды тақлап қуйыў қадаған етиледи;

-Жер майданы 2-гектар хәм оннан артық болған қурылыс майданшаларында қарама-қарсы тәрәптен жайласқан кеминде еки тәрәплеме кириў жолы болыўы зәрүр;

-Қурылыс майданшалардағы олардың кеңлиги 6-метрден кем болмаўы, қатламасы каты болыўы шәрт. Кириў дәрўазаларының кеңлиги 4-метрден кем болмаўы керек.

Жоллардың басы жабық бөлегинде өрт өшириў автомобиллериниң бурылыўы ушын айланба жол яки 12x12 метрден кемболмаған майданшалар болыўы зарүр;

-Қурылысқа кириўде қурылып атырған имәрат хәм кириў жоллары, суў тәмийнаты, өт өшириў хәм байланыс қуралларының жайласыўы көрсетилген сызылмасын илип қойыў керек;

-Қурылып атырған хәм ўақтынша ханалар (склад, устахана, хызмет ханалар хәм басқалар) ға ашық өтиў жоллары тәмийинлениўи лазым. Үлкен жол, өтиў жоллары ўақтынша бекилетугын болса, усы хаққында дәрхал районлық Айрықша жағдайлар бөлими хызметине хабар бериўи шәрт;

-Қурылыс майданшаларының аймағы 2-метрден төмен болмаған дийўал менен оралған болыўы, жақтыланыўы хәм қорғалыўы керек.

-Жаныўшы қурылыс материалларын қурылыс майданшаларында 3-күннен артық болмаған мүддет ишинде, қурылып атырған хәм ўақтынша имаратлардан кеминде 30 метр узақлықта сақлаў мүмкин;

Өрт тилсиз жаў деп айтылыўы. Соның ушында биз өрттиң алдын алыў ушын хәр күни өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел қылыўымыз тийис. Хұрметли пуқаралар!

Усы өткерилип атырған өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў бойынша «Әхмийетли 30-күни» илажында хәммени белсене қатнасыўға шақырып қаламыз.

REFERENCES

1. Рахмонов И., Вазобов У.В., Ёкубов Х, - Фавкулотда холатларда шикастланганларга биринчи тиббий ёрдам курсатиш. - Т.: «Фан», 2005. - 62 б.
2. Nigmatov I., Tojiyev M.X. Favqulodda vaziyatlar va fuqoro muhofazasi. Darslik. Toshkent, 2011. - 260 b.
3. Азимов Х.А. Бино ва иншоотларда ёнгин хавфсизлиги. Уқув кулланма. - Т.: 2005. - 97 б
4. Узбекистон Республикаси 1^онуни: «Адоли ва худудларни табиий ва техноген хусусиятли фавкулотда вазиятлардан мухофаза килиш тугрисида». 20.08.1999 й.